

SO'Z TURKUMLARINING O'ZBEK TILSHUNOS OLIMLARI TOMONIDAN TURLICHA TASNIFI

To'laganova Mehriniso Musurmonovna

Termiz davlat universiteti

O'zbek filologiya fakulteti 2- bosqich talabasi

Iroda Xidirova

Ilmiy rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894374>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mustaqil so'z turkumlarining o'zaro farqlanishi va tasniflanishi haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: So'z turkumlari, ot, sifat, son, fe'l, olmosh, ravish.

DIFFERENT CLASSIFICATION OF WORD GROUPS BY UZBEK LINGUISTS

Abstract. This article talks about mutual differentiation and classification of independent word groups. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: Phrases, noun, adjective, number, verb, pronoun, adverb.

РАЗЛИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП СЛОВ УЗБЕКСКИМИ ЛИНГВИСТАМИ

Аннотация. В данной статье речь идет о взаимном разграничении и классификации самостоятельных групп слов. В статье упоминаются обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: Словосочетания, существительное, прилагательное, число, глагол, местоимение, наречие.

O'zbek tilida mustaqil so'z turkumlarini a'lohida guruhlarga ajratib o'rganamiz. Avvalo so'z turkumi nima? Degan savol tug'ulishi mumkun. Shu boisdan ham so'zlarning so'rog'I va qanday umumlashma ma'no ifodalashiga ko'ra guruhlarga bo'linishi so'z turkumlari deyiladi.

So'z turkumlari ma'no vazifasiga ko'ra bir necha guruhlarga bo'linadi,

1. Mustaqil so'zlar: ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish.
2. Yordamshi so'zlar: ko'makchi, bog'lovchi, yuklama.
3. A'lohida olingan so'zlar: undov so'zlar, taqlid so'zlar, modal so'zlar.

Ra'no Sayfullayeva o'zining "Hozirgi o'zbek adabit tili" asarida so'z turkumlarini quyidagicha izohlaydi. Ya'ni so'z turkumlari mazkur belgilar asosida quyidagi ko'rinishda tartiblanadi.

1. Mutaqil so'zlar: Ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l va taqlid so'zlar
2. Yordamchi so'zlar: Ko'makchi, bog'lovchi, yuklama.
3. Oraliq so'zlar: So'z-gaplar

Yuqorida keltirilgan tasnif ya'ni so'z turkumlarining a'lohida bir jihati shundaki, biz darslikda taqlid so'zlarni a'lohida olingan so'z turkumi guruhiga kiritgan edik va bugungi kunda Tilshunos olimi Ra'no Sayfullayeva bu fanga yangicha o'zgartirish kiritdi ya'ni taqlid so'zlarni Mustaqil so'z turkumlar guruhiga kiritdi.

B.Umirquloq ustozimiz esa o'zining "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darslik va qo'llanma asarida, O'zbek tilida so'z turkumlari 12 ta bo'lib ular quyidagi guruhlarga bo'lgan.

1. Mustaqil soʻzlar.
2. Yordamchi soʻzlar.
3. Modal soʻzlar.
4. Undov soʻzlar.
5. Taqlid soʻzlar.

Ustozimiz B. Umurqulov ham bu fanga nisbatan turlicha yangiliklar kiritganini koʻzishimiz mumkin. Bundan tashqari. Soʻz turkumlarining barcha Grammatik shaklga ega, biroq lugʻaviy Grammatik, maʼnosi va vazifasiga koʻra turlichadir.

1. Soʻz turkumlari maʼno ifodasiga koʻra quyidagichadir.

- a) Nomlovchi soʻzlar: ot, sifat, son, feʼl, ravish.
- b) Ifodalovchi soʻzlar: undov, modal soʻz, yuklama, taqlidiy soʻzlar.
- c) Koʻrsatuvchi soʻzlar: olmosh, bogʻlovchi, koʻmakchi.

2. Morfologik jihatdan oʻzgarishiga koʻra quyidagicha.

- a) morfologik jihatdan oʻzgaradigan soʻzlar: ot, sifat, son, olmosh, feʼl.
- b) morfologik jihatdan oʻzmaydigan soʻzlar: ravish, bogʻlovchi, koʻmakchi, yuklama soʻzlari

3. Gapda sintaktik vazifa bajarishiga koʻra quyidagicha.

- a) sintaktik vazifa bajaradigan soʻzlar: ot, sifat, son olmosh, ravish.
- b) sintaktik vazifa bajaradigan soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama, undov soʻzlar.

Raʼno Sayfullayeva esa soʻzlarning semantic tasnifi. Bunday soʻzlar quyidagi guruhlarga ajraladi.

- a) mustaqil lugʻaviy maʼnoli soʻzlar: ot, sifat, son, feʼl, ravish, taqlid.
- b) nomustaqil lugʻaviy maʼnoli soʻzlar: olmosh va soʻz-gaplar
- c) lugʻaviy maʼnosiz soʻzlar: koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama.

Har bitta tilshunos olimning oʻz qarashlari va oʻz fikrlariga ega shu boisdan ham Oʻzbek tilshunos olimlari tomonidan bugungi kunda turli izlanishlar olib borilmoqda.

REFERENCES

1. B.Umurqulov “ Hozirgi oʻzbek adabiy tili”
2. Raʼno Sayfullayeva “Hozirgi oʻzbek adabiy tili”
3. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
4. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
5. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
6. Joʻrayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIGʻLAYDI” ASARIDA QOʻLLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.

7. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
8. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
9. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
10. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.